

HAVIA GENTILEZA NO MODERNO? EDIFÍCIOS E INTERRELAÇÕES PÚBLICO-PRIVADAS

AZEVEDO, YAN

Mestrando em Projeto de Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP)

yan_azevedo@usp.br

RESUMO

Este artigo propõe uma abordagem analítica sobre a possibilidade de espacialidades gentis na arquitetura. Com enfoque na análise de três edificações verticais, projetadas entre as décadas de 1930 e 1960 na cidade de São Paulo: Edifício Esther, Edifício Louveira e Edifício Conjunto Nacional. Parte-se do pressuposto de que valores como abertura ao espaço público, promoção da vida urbana, acolhimento ao pedestre e mediação qualificada entre as esferas pública e privada já eram mobilizados por arquitetos modernos no contexto brasileiro, ainda que sob outros discursos e intenções. O conceito de *edificio gentil*, sistematizado por autores como Gabriela Tenório (2022), tem sido apropriado pelo mercado imobiliário como diferencial simbólico e reforçado por instrumentos legislativos como o Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014). Contudo, é possível traçar paralelos entre a noção contemporânea de *gentilezas urbanas*, e as estratégias adotadas em parte da produção arquitetônica moderna brasileira: seja na galeria interna do Esther, que cria uma passagem pública entre ruas; na implantação generosa do Louveira, que oferece parte do lote à cidade e estabelece uma transição sutil entre o público e o privado; ou mesmo na praça interna coberta do Conjunto Nacional, cuja marquise se projeta sobre as calçadas e acolhe diferentes fluxos urbanos. Argumenta-se que, nesses projetos, a gentileza decorre tanto do pensamento arquitetônico vigente, articulado a valores éticos, sociais e urbanos, quanto da intenção de qualificar a relação edifício–cidade. Ao historicizar o conceito de gentileza urbana, desloca-se seu uso de uma lógica mercadológica para o campo da reflexão arquitetônica orientada ao bem comum, como propõem Montaner e Muxi (2011) ao defender que a arquitetura deve assumir função política e fortalecer a cidadania e o espaço público. Assim, revisitar o legado moderno sob esse olhar contribui para uma base crítica mais consistente para pensar a noção de edifício gentil na contemporaneidade.

Palavras-chave: Arquitetura moderna paulista, Espaço público, Gentileza urbana, Edifício Gentil, Fruição pública

1. INTRODUÇÃO

Desde seus primórdios, a arquitetura moderna carregou consigo a ambição de transformar não apenas os espaços habitados, mas também as condições de vida e os paradigmas sociais que sustentavam a cidade. Para Le Corbusier, o arquiteto deveria assumir a função de artífice de uma nova ordem, capaz de reorganizar a vida coletiva a partir de princípios racionais, de clareza formal e de eficiência espacial (LE CORBUSIER, 2000 [1923]). No Brasil, a consolidação do movimento moderno encontrou terreno fértil a partir da década de 1930, alcançando maior vigor nas décadas de 1940 a 1970¹. Parte da arquitetura moderna brasileira do período articulava uma dimensão ética e social ao projeto, expressa em espaços coletivos e transições entre público e privado que iam além da funcionalidade, respondendo a intenções políticas e urbanas. Esse aspecto foi decisivo para que o modernismo nacional adquirisse singularidade em relação à matriz europeia, ao conferir aos edifícios maior diálogo com a cidade — seja pela abertura do térreo, seja pela atenção ao conforto térmico e à adaptação ao clima tropical (SEGAWA, 1998).

Na contemporaneidade, a discussão sobre o conceito de *gentilezas urbanas* tem ganhado destaque, e pode ser definido como uma série de estratégias projetuais que promovem, em tese, uma maior interrelação entre interfaces público e privadas, promovendo situações de acolhimento ao pedestre. Tal movimento permitiu a promoção de alterações legislativas favoráveis a esse tipo de arquitetura como é o caso das *fruições públicas* delimitadas pelo Plano Diretor Estratégico de São Paulo (2014), definidas como áreas públicas “qualificadas” no térreo de lotes privados, projetadas para uso coletivo e pedonal, com regras de dimensionamento, localização, abertura permanente e registro formal.

A acepção de Gabriela Tenório (2022) acerca do *edifício gentil*, ajuda a compor a delimitação deste conceito, à medida que estabelece critérios objetivos para a designação do mesmo (Figura 01). Para a autora, a gentileza seria um fator expresso em edificações que, por meio de soluções projetuais, incentivam a vida pública e promovem a permeabilidade entre espaços privados e coletivos, criando experiências urbanas mais ricas e democráticas. O contraponto, deste seria, portanto, o edifício hostil: marcado, em suma, por muros altos, terraços fechados ou elevados para priorizar garagens, retração da edificação em relação à calçada, predominância do automóvel e interiorização de atividades que poderiam dialogar com a rua.

edifício gentil (segundo Tenório, 2022)

- 1. tem suas fachadas alinhadas com o nível do solo;
- 2. tem suas fachadas voltadas para o espaço público;
- 3. é mais convidativo para o pedestre/ciclista do que para o automóvel;
- 4. não delimita seus limites a partir de elementos opacos;
- 5. abre portas para o espaço público;
- 6. abre janelas para o espaço público;
- 7. não adota estratégias de afastamento das pessoas;
- 8. não adota elementos de fachada que piorem o microclima exterior;

Figura 01. Esquema de delimitação dos critérios para o edifício gentil de acordo com Tenório (2022). © Autor

Na cidade de São Paulo, aponta-se a criação da incorporadora Movimento Um, como o suposto marco inicial de uma renovação arquitetônica paulistana, moldada sob os preceitos da gentileza urbana². Sob o lema de uma “arquitetura inovadora e gentil com a cidade” surgiram empreendimentos como o Edifício Simpatia, projeto do escritório Grupo SP na Vila Madalena, que incorporava praças abertas, painéis artísticos e fachadas sem muros como estratégias de aproximação entre o edifício e o entorno. A própria implantação parece traduzir essa aproximação urbana: no nível térreo, aproveitou-se o recuo do lote para criar um espaço de uso coletivo que dispõe de espaços para sentar sombreados (figura 02), transformando o espaço de teor privado, em área de uso público. Esse tímido movimento, como descreve Serapião (2009), cresceu na cidade e passou a ser o *modus operandi* de diversas incorporadoras, que mobilizam tais estratégias não apenas como recurso projetual, mas como capital simbólico que diferencia e agrega valor econômico a seus produtos imobiliários (MENDES, 2018).

Figura 02. Grupo SP, Edifício Simpatia, São Paulo, Brasil, 2011. Destaque para o espaço sombreado de uso público situado no recuo do lote. © Nelson Kon

Diante disso, revisita-se a arquitetura moderna brasileira para avaliar se a dimensão de “gentileza urbana” — entendida como estratégias projetuais voltadas ao acolhimento do pedestre e à promoção da vida pública — já se fazia presente na produção imobiliária paulistana entre as décadas de 1930 e 1960. Com base em Segawa (1998), examinam-se três edifícios que se destacam pelo tratamento dado ao térreo e pela criação de espaços de transição e convivência que rompiam com os padrões construtivos da época: o Edifício Esther (1936–1938), o Edifício Louveira (1946–1949) e o Conjunto Nacional (1952–1956). O objetivo é historicizar e problematizar a presença dessas dimensões de gentileza no modernismo paulistano, partindo do pressuposto de que há, no período, uma noção ainda pouco explorada de aproximação entre edifício e espaço público. Este artigo integra pesquisa de mestrado em andamento na FAUUSP, intitulada *Roteiro Espacial da Gentileza: Contribuições para a delimitação conceitual do Edifício Gentil* (Área de Concentração: Projeto de Arquitetura), sob orientação do Prof. Dr. Felipe Noto.

2. EDIFÍCIO ESTHER (1936 – 1938)

Em Casa Paulista, Lemos (1999) aponta o domínio que o eclétismo assumiu na produção residencial paulista do início do século XX, quando o palacete eclético tornou-se a tipologia preferida das elites. Embora essa arquitetura abandonasse a introversão austera das tradições colonial e bandeirista ao adotar fachadas ornamentadas, cúpulas e jardins frontais, mantinha mecanismos de distanciamento do espaço público, reforçados por gradis e pela incorporação do vestibulo como elemento intermediário entre público e privado. A construção da Casa Modernista (1928), de Gregori Warchavchik, marcou a chegada do estilo internacional à capital e introduziu novos ideais espaciais, ainda que de modo pontual. Como destaca Segawa (1998), sua importância ultrapassou a obra em si, apoiando-se no forte impulso proselitista do arquiteto, que difundiu os preceitos modernos por meio de manifestos, conferências e exposições de suas casas como “modelos experimentais”. Essa atuação foi decisiva para sedimentar uma linguagem desornamentada e racional e para preparar o terreno intelectual que permitiria, anos depois, a assimilação do modernismo pelo mercado imobiliário paulistano.

Figura 03. Comparação entre Palacete eclético (esquerda) e a Casa Modernista (direita), simbolizando a mudança de paradigmas que atingiria a produção residencial paulistana. Fontes: © Lemos,1999; © Acervo Warchavchik,1928.

Na virada da década de 1930 para 1940, o processo de verticalização habitacional, associado ao crescimento urbano e à consolidação dos arranha-céus como forma legítima de moradia, inscreveu-se no centro da vida paulistana. Nesse contexto, o Edifício Esther (figura 04), cuja inauguração data de 1938, projetado por Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, emerge como um exemplar significativo dos primórdios da verticalização residencial de alto padrão na cidade. O projeto, de 22 andares, distinguia-se não apenas por sua escala ousada, mas por uma concepção urbanística peculiar: um bloco único e estreito, implantado

perpendicularmente à Rua Álvares Penteado, que preservava a testada original do terreno e liberava uma ampla área no pavimento térreo (SEGAWA, 1998).

Essa decisão permitiu a criação de uma galeria interna coberta (figura 05) — uma passagem pública que perfurava o volume da torre e conectava a rua principal à via nos fundos do lote. Espaços comerciais ladeavam esse percurso, configurando um corredor de circulação ativado pelo comércio. A solução, considerada inovadora à época, revela uma intenção de mediação entre os usos residenciais e comerciais dos edifícios verticais, apontando para possibilidades tipológicas alternativas. Há, portanto, um certo vanguardismo no Edifício Esther quanto à abertura ao uso misto, em um modelo em que a ocupação do térreo, embora ainda restrita em termos de acessos, promovia um diálogo mais direto com o entorno e rompia com as tendências enclausurantes das arquiteturas residenciais anteriores.

Figura 04. Álvaro Vital Brazil e Adhemar Marinho, Edifício Esther, São Paulo, Galerias de lojas no térreo do Esther. © Leon Liberman, via Revista Acrópole

Figura 05 - Galeria interna do Edifício Esther. © Revista Acrópole n° 1, 1938

2. EDIFÍCIO LOUVEIRA (1946 – 1949)

O Edifício Louveira, fruto de projeto dos arquitetos Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, viria a se tornar um marco da produção moderna deste período. Para além de sua linguagem formal, o Louveira (figura 06) ganha destaque principalmente pela forma como se implanta no tecido urbano. Localizado em um terreno de esquina no bairro de Higienópolis, o conjunto explora de maneira inovadora sua relação com a Praça Vilaboim e com a Rua Piauí, articulando dois blocos residenciais paralelos entre si e afastados por um generoso vazio central. Essa solução evidencia uma dupla estratégia: de um lado, o edifício se integra ao alinhamento tradicional da rua, compondo a continuidade volumétrica da cidade; de outro, abre espaço para uma pausa urbana, um pátio-jardim que, ao invés de ser apropriado exclusivamente pelo condomínio, se projeta como extensão da própria praça. Para Margotto (2019), tal gesto, que subverte convenções da época ao voltar as empenas cegas para o espaço público, traduz um ato de *generosidade arquitetônica*, no qual a implantação se torna protagonista da qualidade espacial e da vitalidade coletiva.

Figura 06. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Edifício Louveira, São Paulo, Brasil, 1946–1949. Implantação em blocos paralelos. © Acervo FAU.

Margotto argumenta ainda que a dimensão de generosidade na obra do Louveira se expressa também pela não-ocupação completa do terreno do empreendimento e pelo oferecimento de uma parte deste à cidade. Essa dimensão de abertura poderia ter se configurado como uma questão problemática para o condomínio

no longo prazo, levando em consideração o aumento das discussões de segurança urbana que resultaram num enclausuramento dos edifícios nos anos posteriores. Contudo, o êxito da durabilidade desta solução parece residir no desenho de Artigas que, de forma sutil, insere os limites entre espaço privado e espaço público:

Note-se que o desenho sinuoso da rampa que une os dois blocos acentua o envolvimento entre os espaços livres, mas define, gentil e discretamente, o limite entre ambiente urbano e o espaço reservado do condomínio. Um longo e sinuoso muro revestido com pedras é o elemento arquitetônico decisivo nessa transição entre público e privado.

Lições da arquitetura: Leituras a partir de poéticas (MARGOTTO, 2019; p. 73)

No âmbito desta pesquisa, argumenta-se que o Edifício Louveira, por sua série de atributos notáveis, desempenha um certo caráter inaugural para a designação do edifício gentil no contexto paulistano. Essa abordagem parece estar fundamentalmente ligada à associação entre arquitetura e política, tão defendida por Artigas em seu discurso e obra, para o qual, o desenho do edifício se entende como instrumento de mediação social e urbana. Kamita (2000) enfatiza que “se o urbanismo é a forma da arquitetura moderna, Artigas, a partir de tais obras, não mais abrirá mão de projetar a arquitetura como forma urbana, ou seja, definida mais na sua relação com a cidade do que como objeto isolado³.” Nesse sentido, o Louveira não apenas estabelece um modelo de convivência entre espaço privado e esfera pública, mas também anuncia o otimismo do ideal moderno de realizar os espaços de convívio das edificações de maneira atenta ao entorno e ao cotidiano dos cidadãos, propondo experiências coletivas que transcendiam a mera função residencial.

Figura 07. Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi, Edifício Louveira, São Paulo, Brasil, 1946–1949. Croquis do Ed. Louveira que destacam a sua implantação e a delicada relação com o entorno. © Margotto, 2019

3. EDIFÍCIO CONJUNTO NACIONAL (1952 – 1956)

A passagem da década de 1950 para 1960 foi marcada por um deslocamento do setor financeiro da cidade de São Paulo do Centro em direção à Av. Paulista. Nesse cenário, a avenida passou a protagonizar uma série de novos empreendimentos institucionais que ajudaram a moldar o aspecto que a avenida tem hoje. O edifício Conjunto Nacional, projeto do arquiteto David Libeskind, pode ser considerado um deles. Este conjunto arquitetônico reafirma a tendência de uma nova tipologia de edifícios de uso misto que representavam certa ousadia formal e de uso para a época, mas agora num outro ambiente urbano (BRASIL, 2016).

À primeira vista, o Conjunto Nacional impressiona pela sua escala (figura 08), um projeto que ocupa um quarteirão inteiro com cerca de 150.000 m² de área construída e cujo programa distribui-se ao longo de dois volumes, um vertical que se instala a partir de um terraço jardim e um horizontal que se sobrepõe ao nível térreo da calçada por meio de pilotis. Mas é ali, exatamente no nível térreo, que Libeskind parece ter alcançado o seu maior trunfo. A transição entre o interior e o exterior do edifício é quase imperceptível, conectada principalmente, por meio de uma praça interna coberta que interliga saídas para as quatro ruas circundantes. Esse tipo de implantação vai de encontro ao argumento de Hertzberger (1999) de que, em um edifício, as dimensões públicas e privadas devem preservar uma relação de reciprocidade:

[..] ao selecionar os meios arquitetônicos adequados, o domínio privado pode tornar-se menos parecido com uma fortaleza e ficar mais acessível, ao passo que, por sua vez, o domínio público, desde que se torne mais sensível às responsabilidades individuais e à proteção pessoal daqueles que estão diretamente envolvidos, pode se tornar mais intensamente usado e portanto mais rico.

(HERTZBERGER, 1991, pág. 79).

Por sua vez, a marquise do edifício promove uma proteção física para o pedestre ao mesmo tempo em que torna as entradas mais convidativas (figura 09). Sua presença contínua ao longo do perímetro do prédio oferece abrigo contra as intempéries, como sol e chuva, contribuindo para a permanência e o conforto do pedestre no espaço urbano. A possibilidade de se cruzar o terreno por meio da quadra permite o estabelecimento de uma fruição pública bastante eficaz, muito antes do estabelecimento normativo do Plano Diretor de 2014. Analisando o edifício a partir do argumento de Tenório (2022), o Conjunto Nacional parece enquadrar todas as características para ser designado como um edifício gentil: promove acessibilidade, oferece abrigo, estabelece uma relação fluida com o entorno urbano e convida à convivência no espaço público.

Figura 08. David Libeskind, Conjunto Nacional, São Paulo, Brasil, 1955–1958. Vista geral do conjunto. © Hugo Segawa, 1978 (via Arquigrafia).

Figura 09. David Libeskind, Conjunto Nacional, São Paulo, Brasil, 1955–1958. Marquise e aberturas para a calçada ajudam a tornar a entrada do Conjunto Nacional mais acolhedora. © Daniel Ducci, 2022

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao tomar como ponto de partida a análise de edifícios modernos construídos entre as décadas de 1930 e 1960 em São Paulo, este artigo propõe uma via alternativa e complementar para a delimitação conceitual do edifício gentil. Ao ampliar a discussão para além do repertório arquitetônico recente — amplamente influenciado por discursos de marketing imobiliário e por dispositivos normativos como Planos Diretores —, buscou-se investigar como valores relacionados à gentileza urbana já se manifestavam de forma concreta na arquitetura moderna brasileira. A análise de casos como o Edifício Esther, o Louveira e o Conjunto Nacional revelaram soluções espaciais que promoveram, com notável antecedência, maior integração entre os domínios público e privado, valorização do pedestre, e criação de espaços de convivência. O exemplo do Louveira, em particular, parece ser revelador quanto à real possibilidade de uma associação política à arquitetura, expressa, nesse caso, pelo desenho de Artigas, que entendia o projeto como instrumento de mediação social.

Essa discussão, parece encontrar eco nos argumentos de Montaner e Muxi (2011), ao reforçar o papel social dos arquitetos para a construção de mundos alternativos mais justos. Ao adotar essa revisão historiográfica e analítica, espera-se oferecer uma contribuição ao debate contemporâneo sobre o edifício gentil com um lastro histórico e crítico mais sólido. Argumenta-se que o legado da arquitetura moderna possa ser reativado como referência para a elaboração de arquiteturas contemporâneas conectadas com a própria identidade local e, por fim, comprometidas com experiências urbanas mais democráticas e gentis.

5. NOTAS E CITAÇÕES

1. A delimitação temporal mencionada tem como referência o recorte historiográfico feito por Segawa (1998) nos capítulos 6 (A afirmação de uma Escola 1943 – 1960) e 7 (A afirmação de uma Hegemonia 1945 – 1970).
2. Serapião, Fernando. “Esse tímido movimento em São Paulo.” Vitruvius. Acesso em 21 jul. 2023. <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/12.051/4149>
3. João Massao Kamita, “Vilanova Artigas: a política das formas poéticas”, in Vilanova Artigas. KAMITA, João Massao. São Paulo: Cosac Naify, 2000, p. 15.

6. REFERÊNCIAS

- Brasil, Luciana Tombi. “David Libeskind e o Conjunto Nacional: Reflexão Crítica sobre a Nova Condição Metropolitana.” Docomomo Brasil, janeiro de 2016. <https://docomomobrasil.com/wp-content/uploads/2016/01/089.pdf>
- Hertzberger, Herman. Lições de arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
- Le Corbusier. Por uma arquitetura. 8. ed. São Paulo: Perspectiva, 2000 [1923].
- Lemos, Carlos. Casa Paulista. São Paulo: Editora Perspectiva, 1999.
- Margotto, Luciano. Lições da arquitetura: leituras a partir de poéticas. 2016. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. Disponível em:

<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-01092016-171845/>. Acesso em 25 set. 2025.

Mendes, Matheus. *IdealZarvos: o mercado imobiliário e a arquitetura autoral*. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo), Universidade de Brasília, Brasília, 2018.

Montaner, Josep Maria, e Zaida Muxí Martínez. *Arquitetura e política: ensaios para mundos alternativos*. São Paulo: Gustavo Gili, 2014.

São Paulo (Cidade). Lei nº 16.050, de 31 de julho de 2014. Aprova a Política de Desenvolvimento Urbano e o Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo e revoga a Lei nº 13.430/2002. Diário Oficial da Cidade de São Paulo, São Paulo, 1º ago. 2014.

Segawa, Hugo. *Arquitetura no Brasil: 1900–1990*. São Paulo: EDUSP, 1998.

Tenório, Gabriela S. "The Kind Building." Em *Proceedings of the 13th Space Syntax Symposium*, Bergen, 2022.

7. BIOGRAFIA

Yan Azevedo é arquiteto e urbanista, graduado pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB) e atualmente mestrando em Projeto de Arquitetura pela FAUUSP. Sua pesquisa investiga as interfaces entre o projeto de arquitetura e a noção de gentileza, sintetizada no conceito de "edifício gentil". Atua como docente de Arquitetura e Interiores no Senac Lapa Tito e tem participado de eventos acadêmicos e publicações nas áreas de projeto e história da arquitetura. É membro de redes de pesquisa em arquitetura e cultura urbana, com interesse em contribuir para o debate sobre preservação e projeto na contemporaneidade.